

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ IPO ПРИ ПРИВАТИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

*Валижанов Акмаль Рахимович, к.э.н., заведующий отделом
Центр исследований проблем приватизации и управления
государственными активами при Агентстве по управлению
государственными активами Республики Узбекистан, research@davaktiv.uz*

*Кадыров Тохиржан Аманович, старший научный сотрудник
Центр исследований проблем приватизации и управления
государственными активами при Агентстве по управлению
государственными активами Республики Узбекистан, ktohirjan@mail.ru*

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные вопросы проведения IPO и опыт проведения IPO в Узбекистане. Решение этих вопросов при проведении данного процесса связано с определенными издержками и в данном случае финансовое состояние предприятия имеет немаловажное значение. Наряду с этим, отмечено о целесообразности проведения SPO с целью реализации и сокращения государственной доли в акционерном обществе, так как это способствует улучшению эффективности управления и привлечению новых инвесторов.

Ключевые слова: IPO, SPO, акция, ликвидность, рынок, инвестиции.

Зарубежный опыт развития рынка ценных бумаг стран с развитой экономикой показывает, что одним из приоритетных методов привлечения финансовых средств в компании является проведение IPO - Initial Public Offering - первичная публичная продажа акций компании.

В научной литературе представлен и ряд других определений IPO, однако чаще всего это предложение обыкновенных акций, выпущенных компаниями, которые ранее не выпускали обыкновенные акции публично [1].

В законодательстве Республики Узбекистан понятие IPO определено соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об организации проведения публичного предложения акций на фондовой бирже» от 10 мая 2017г. №268 следующим:

первичное публичное предложение (IPO) — размещение акционерным обществом (инициатор IPO) неограниченному кругу инвесторов дополнительных акций на фондовой бирже.

В Послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана 20 декабря 2022 года отмечено следующее: «Наша цель – чтобы среди соотечественников появились сотни тысяч собственников и акционеров. Граждане Узбекистана должны иметь возможность инвестировать свои сбережения и получать высокие доходы» [2].

Из данного текста послания видно, что основными целями проведения IPO являются:

- создание возможности инвестирования населением своих сбережений в ценные бумаги приватизируемых предприятий и получения населением высоких доходов по этим ценным бумагам;
- развитие класса собственников, в том числе акционеров в обществе в процессе приватизации.

В связи с вышеизложенным, при разработке стратегии проведения IPO в процессе приватизации предприятий с участием государства необходимо обратить особое внимание на достижение этих целей и задач.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по сокращению государственного участия в экономике» от 24.03.2023г. №102 утвержден перечень 40 предприятий, пакеты акций которых реализуются посредством публичных торгов в порядке проведения народного IPO по принципу «Одна акция — один лот». Проведение IPO в 40 предприятиях это достаточно большая и сложная работа. Успешная реализация данной работы в дальнейшем будет активизировать

привлечение граждан в процесс приватизации и повысит доверие населения к фондовому рынку страны, что является весьма актуальным на сегодняшний день.

Для публичной продажи акций используют следующие методы:

метод фиксированной цены (fixed price offering);

аукционный метод (auction IPO);

книжный метод (book-building IPO).

Процесс выхода на IPO конкретной компании, связано с определенными затратами, которые включают в себя: юридическую консультацию, работу аудиторов, обращение в депозитарий, маркетинговую программу, комиссию за листинг и другие траты. Далее главными затратами фирмы могут стать непрямые потери от недооцененности акций при первичном размещении. По статистике, первое появление на фондовой бирже обходится компании в 10-20% от объема выпуска ценных бумаг (в зависимости от размера выпуска). По другим данным, для первичного размещения ценных бумаг на рынке требуется как минимум 1 млн долл [3].

Первый опыт IPO в Узбекистане прошел в АО «Кварц» в 2017г. Если рассматривать финансовое состояние АО «Кварц», то за период с 2014г. по 2016г. чистая выручка от реализации на данном предприятии выросла в 1,5 раза, чистая прибыль в 2,2 раза, а в 2017г. намечалось получение чистой прибыли свыше 80 млрд сум, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году [4]. Это явилось надежной гарантией покрытия издержек, что явилось немаловажным моментом, связанным с проведением IPO.

Было продано 54% от общего объема выпущенных АО «Кварц» акций на сумму более 7,5 млрд сумов. Из 4,5 млн акций, выставленных на продажу, было выкуплено 2,4 млн штук и новыми акционерами компании стали 3305 человек [5].

По данным фондовой биржи «Тошкент» на сегодняшний день по уровню ликвидности акции АО «Кварц», включенные в биржевой котировальный

лист, имеют 11 баллов из 12 возможных, что говорит о высоколиквидности акций, а по рейтингу эмитентов имеет 73 балла из 100 возможных.

В свою очередь, проведение IPO также имеет свои риски, связанные с недостаточным спросом на свои акции, что может привести к снижению цены акций и убыткам для инвесторов.

Кроме этого, необходимо пристальное внимание обратить на выплату дивидендов, так как мелкий акционер, видит только один источник доходности от акций – это дивиденды [6].

Важным вопросом успешного проведения IPO является уровень финансовой грамотности населения и информированность граждан о возможностях инвестирования в ценные бумаги. В данном случае в целях успешного проведения народного IPO, целесообразно организация на телевидении образовательных программ по теме рынка ценных бумаг, «круглых столов» по обсуждению эффективного проведения народного IPO, проведение рекламной работы в средствах массовой информации, показывающей преимущества покупки акций при проведении народного IPO;

На наш взгляд, необходимо также проводить SPO у акционерных обществ с государственной долей собственности, так как государственная доля в ряде компаний остается относительно высокой. Обобщая вышеизложенное, можно также отметить, что IPO и SPO целесообразно проводить на этапе динамичного развития экономики наиболее устойчивыми предприятиями, тем самым максимально уменьшая риски для инвесторов.

Список использованной литературы

1. Александров А. Российский рынок IPO. По материалам журнала «ВАНДЕРБИЛЬД», - 2010 год. - №6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cfin.ru/anticrisis/companies/branch/ipo.shtml>
2. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана <https://president.uz/ru/lists/view/5774>

3. Информация сайта Freedom broker
<https://ffin.ua/ru/blog/faq/ipo/post/skilky-koshtuie-vykhid-na-ipo>
4. <https://nbu.uz/corporate-business/ipo/>
5. <https://www.spot.uz/ru/2018/04/11/ipo-kvarts/>
6. М. ХАМИДУЛИН, А. УСМАНОВ, Д. МУСАБЕКОВ «Основные факторы эффективности приватизации государственных активов» Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Special Issue - 2, №01 (2020) / ISSN 2181-1415

